

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732641>

УДК 376.37

ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛОГОПЕДИИ

Н.А. Воробьева,

студент 5 курса, напр. «Логопедия»

В.В. Пивненко,

научный руководитель,

ст.преп.,

Тюменский государственный университет ИПиП,

г. Тюмень

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности формирования активного словаря дошкольников с дизартрией описанных отечественными авторами в современной логопедии. Отмечена взаимосвязь между клиническими проявлениями нарушения и нарушениями формирования компонентов речи. В своих работах исследователи выявили прямую зависимость между уровнем речевого развития и уровнем основных функций психики и интеллекта. Авторы показывают, если у ребенка не сформирован активный словарь по возрастной норме в дошкольный период, то в школе возникнут трудности с письмом и чтением, а также сложности с развитием восприятия и воображения, мышления и внимания, памяти.

Ключевые слова: дизартрия, семантическое поле, предметная дифференциация, активный словарь, экспрессивная речь, атрибутивный словарь, номинативный словарь

STUDYING THE ACTIVE VOCABULARY OF PRESCHOOLERS WITH DYSARTHRIA IN THE NATIONAL SPEECH THERAPY

N.A. Vorobyova,

5th year Student, e.g. "Speech Therapy"

V.V. Pivnenko,

Scientific Supervisor,

Senior Lecturer,

Tyumen State University IPiP,

Tyumen

Annotation: This article discusses the features of the formation of an active vocabulary of preschoolers with dysarthria described by domestic authors in modern speech therapy. The relationship between the clinical manifestations of the disorder and disorders of the formation of speech components is noted. In their work, researchers have identified a direct relationship between the level of speech development and the level of basic functions of the psyche and intelligence. The authors show that if a child does not have an active vocabulary according to the age norm in the preschool period, then at school there will be difficulties with writing and reading, as well as difficulties with the development of perception and imagination, thinking and attention, memory.

Keywords: dysarthria, semantic field, subject differentiation, active vocabulary, expressive speech, attributive vocabulary, nominative vocabulary

Исследованием активного словаря детей дошкольного возраста с дизартрией занимались многие исследователи, в разное время.

Так, Л.Ф. Спирова и А.В. Ястребова при исследовании детей дошкольного возраста с дизартрией, акцентировали свое внимание на недостаточной сформированности активного словаря, особенно глагольных форм в процессе говорения [1].

Группа российских исследователей Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина отметили несовершенства психомоторных качеств старших дошкольников с дизартрией. Среди них они выделили следующие: тремор конечностей, трудности в удерживании равновесия; недостаточная согласованность динамической координации; замедление или ускорение при активизации двигательной памяти; синкинезии [2].

Волкова в своих трудах установлена взаимосвязь между несовершенством формирования словаря при дизартрии у детей и формированием фонематических и грамматических обобщений, лексики, связной речи [3].

По заключению Т.Б. Филичевой, процесс поиска слова детьми-дизартриками из пассивного словаря в активный производится преимущественно в соответствии с их семантическими значениями. Однако, существует и другое значение – звуковой образ слова. При поиске значения слова у ребенка включается процесс соотношения слова с конкретным звуковым образом. Для этого в его сознании происходит последовательный перебор возникающих звуковых образов слов (этим, как мы утверждает автор, можно объяснить медлительность и монотонность темпа речи дошкольников с дизартрией). И здесь возникает первая проблема: недостаточная закрепленность связи слова с его значением, при подборе к

нему звука чаще берется то слово, которое похоже по звучанию, но его значение совершенно другое.

Таким образом, замены существительных происходят из-за не сформированности семантических полей, которые хорошо сформированы у сверстников без патологии речи. В том числе можно говорить и о трудностях закрепления связи между образом слова и образом самого предмета. Замены существительных в большинстве случаев составляют одно семантическое поле и обозначают зрительно похожие предметы (к этой группе можно отнести связки слов следующего типа: оса-пчела, ворона-грач и так далее) [4].

Преимущественным типом лексических ошибок, по мнению исследователя, считается неправильное употребление слов в речевом контексте. Не зная наименований частей предметов, дети заменяют их названием самого предмета, название действий заменяют словами, близкими по ситуации и внешним признакам.

Нередко, правильно показывая на картинках названные действия, в самостоятельной речи дети их смешивают. Анализ словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный характер их лексических ошибок. В словаре детей мало обобщающих понятий; редко используются антонимы, синонимичный ряд очень скуден [4].

Особенностью атрибутивного словаря дошкольников с дизартрией, является неспособность выделять существенные признаки предмета, т.е. у этой группы детей отсутствует качественная предметная дифференциация. В таких случаях замена могут служить примеры следующих связок: высокий-длинный, низкий-маленький и прочие.

В глагольных конструкциях, по мнению Е.Н. Винарской, дизартрики в старшем дошкольном возрасте не способны дифференцировать ряд действий, вследствие чего они исходят из глаголов, которые по значению обобщены и могут обозначать иное действие (здесь в качестве примера подходят следующие связки глаголов: ползет-идет, чирикает-поет и так далее).

Автором отмечены замены глаголов воспроизведением звукоподражаний (мычит – му-му-му; блеет – бе; хрюкает – хрю-хрю-хрю). Исследователь утверждает, что замены глагольных конструкций отличаются высокой вариативностью. Это является признаком высокого уровня сохранности слухового контроля, в сравнении с кинестетическими образами произносимых слов. Так, именно слуховые образы являются тем непосредственным фундаментом для воспроизведения верного звучания того или иного слова [5].

В соответствии с данными исследований, полученными Л.В. Лопатиной, особенности активного словаря у детей с дизартрией

обусловлены непосредственно незнанием значений слов и речевых оборотов: они не могут выразить свою мысль доступными им средствами. При этом специфические ошибки в виде возможных замещений необходимой лексики прочими словами могут свидетельствовать о том, что система значений не сформирована или же сформирована, но слишком слабо для того, чтобы быстро воспроизвести слово.

Автор Л.В. Лопатина в своих работах выявила недостаточный уровень сформированности словаря, что в свою очередь влечет за собой трудности актуализации его в экспрессивной речи, то есть, в процессе общения. В сложившейся ситуации слова, которые употребляются реже и едва ли входят в активный словарь, заменяются дошкольником на аналоги или звукоподражания (зависит от уровня сложности слова и его смысла). При этом обобщающие слова могут быть использованы неверно [6].

Г.В. Бабина уточняет, что дети с дизартрией с трудом подбирают близкие по смыслу глаголы, не знают названий различных действий, свойственных одному объекту. Также им непонятно переносное значение слов [7].

Профессор Р.Е. Левина, выявила то, что у дошкольников с дизартрией преобладает недостаточное овладение системой морфем, а также на низком уровне усваиваются навыки словоизменения и словообразования. Именно по этой причине активный словарь не сформирован как количественно, так и качественно [8].

Р.И. Лалаева обратила внимание на то, что при достаточном объеме пассивного словарного запаса употребление слов в экспрессивной речи, актуализация активного словаря вызывают существенные затруднения. Бедность словаря проявляется, в частности, в тех случаях, когда старшие дошкольники с дизартрией не знают многих самых простых значений слов.

Р.И. Лалаева также писала о том, что дети с дизартрией труднее усваивают слова обобщенного отвлеченного значения, слова, обозначающие состояние, оценку, качества, признаки и прочее. Характерной особенностью словаря детей с дизартрией можно считать вербальные паразиты.

В одних случаях дети употребляют слова в излишне широком значении, в других – проявляется слишком узкое понимание значения слова. Порой они используют слово только в какой-то определенной ситуации, то есть, слово не вводится в контекст других ситуаций [9].

По данным Н.М. Трубниковой, аграмматизм в устной речи старших дошкольников с дизартрией связан, в первую очередь, с нарушением двигательной дифференциации фонем. Прочие ошибки связаны с потерей звукового образа слова. Нечеткость слухового и кинестетического образа слова приводит к нарушениям морфологической системы языка,

формирование которой тесно связано с противопоставлением окончаний по их звуковому составу [10].

Таким образом, речь детей старшего дошкольного возраста с дизартрией, обеднена и аграмматична, т.е. преобладает простая обиходная речь, с лексико – грамматической и фонетической несформированностью. Номинативный и предикативный словарь преобладает над группами слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. Вызывает затруднение согласование в речи существительных и прилагательных, образование приставочных глаголов, употребление предлогов. Наблюдается больше расхождение активного и пассивного словаря, а также затруднен поиск нужного слова в связной речи.

Список литературы

- [1] Спирова Л.Ф. Учителю о детях с нарушениями речи. / Л.Ф. Спирова, А.В. Ястребова. – М., 1976. 174 с.
- [2] Филичева Т.Б. Основы логопедии. / Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина. – М., Союзиздат, 1989. 339 с.
- [3] Логопедия. / Под ред. Л.С. Волковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. 680 с.
- [4] Филичева Т.Б. Особенности речевого развития дошкольников. / Т.Б. Филичева. // Дети с проблемами в развитии. – 2004. № 1. 40-47 с.
- [5] Винарская Е.Н. Дизартрия. / Е.Н. Винарская. – М.: Астрель, 2006. 141 с.
- [6] Лопатина Л.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция стертой дизартрии). / Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова. – СПб.: СОЮЗ, 2000. 192 с.
- [7] Бабина Г.В. Практикум по дисциплине «Логопедия» (раздел «Дизартрия»): Учебно-методическое пособие. / Г.В. Бабина, Л.И. Белякова, Р.Е. Идес; под ред. Г.В. Бабиной. – М.: МПГУ, 2012. 104 с.
- [8] Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии [Текст]. / Р.Е. Левина и др.; под ред. Р.Е. Левиной. // Репр. изд. – Москва : Альянс, 2013. 366 с.
- [9] Лалаева Р.И. Формирование правильной разговорной речи у дошкольников. / Р.И. Лалаева. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. 224 с.
- [10] Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. / Н.М. Трубникова. – Екатеринбург: Урал.гос.пед.ун-т, 1998. 50 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Spirova L.F. To the teacher about children with speech impairments. / L.F. Spirova, A.V. Yastrebova. – M., 1976. 174 p.
- [2] Filicheva T.B. Basics of speech therapy. / T.B. Filicheva, N.A. Cheveleva, G.V. Chirkin. – M., Soyuzizdat, 1989. 339 p.
- [3] Speech therapy. / Ed. L.S. Volkova. – M.: Humanitarian publishing center VLADOS, 2003. 680 p.
- [4] Filicheva T.B. Features of speech development of preschoolers. / T.B. Filicheva. // Children with developmental problems. – 2004. No. 1. 40-47 p.
- [5] Vinarskaya E.N. Dysarthria. / E.N. Vinarskaya. – M.: Astrel, 2006. 141 p.
- [6] Lopatina L.V. Overcoming speech disorders in preschoolers (correction of erased dysarthria). / L.V. Lopatina, N.V. Serebryakova. – SPb.: SOYUZ, 2000. 192 p.
- [7] Babina G.V. Workshop on the discipline "Logopaedics" (section "Dysarthria"): Study guide. / G.V. Babina, L.I. Belyakova, R.E. Ides; ed. G.V. Babina. – Moscow: Moscow State Pedagogical University, 2012. 104 p.
- [8] Levina R.E. Fundamentals of the theory and practice of speech therapy [Text]. / R.E. Levin and others; ed. R.E. Levina. // Repr. ed. – Moscow: Alliance, 2013. 366 p.
- [9] Lalaeva R.I. Formation of correct colloquial speech among preschoolers. / R.I. Lalaeva. – Rostov-n / D.: Phoenix, 2004. 224 p.
- [10] Trubnikova N.M. The structure and content of the speech map. / N.M. Trubnikov. – Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University, 1998. 50 p.

© *Н.А. Воробьева, 2021*

Поступила в редакцию 19.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Воробьева Н.А. Изучение активного словаря дошкольников с дизартрией в отечественной логопедии // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 120-125. URL: <https://ip-journal.ru/>